

MIRZA KENJABEK SHE'RIYATIDA TASAVVUFIIY KONSEPSIYA VA POETIK MAHORAT: G'OYAVIY-BADIIY TAHLIL

Botirjonova Nozima Nodirjon qizi

BuxDPI 1-kurs magistranti

botirjonovanozima5@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19661438>

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada mustaqillik davri o'zbek she'riyatining yirik vakili Mirza Kenjabek ijodidagi tasavvufiy yo'nalishlar, vahdat ul-vujud falsafasi va komil inson g'oyasining badiiy talqini tadqiq etiladi. Shoirning islomshunos olim va tarjimon sifatidagi faoliyati uning poetik uslubiga ta'siri, leksik-semantik qatlam va metrik tizimdagi o'ziga xosliklar tahlil qilingan. Shoir asarlaridagi lirik qahramonning ruhiy o'ziga xosligi klassik adabiy an'analar kontekstida yoritilgan.

Kalit so'zlar: tasavvuf, vahdat ul-vujud, komil inson, poetika, aruz, barmoq, filologik tahlil, Mirza Kenjabek, lirik qahramon, jihod-i akbar.

KIRISH

Mustaqillik davri o'zbek she'riyati milliy qadriyatlar va tasavvufiy an'analarning qayta tiklanishi bilan xarakterlanadi. Shoir Mirza Kenjabek nafaqat lirik merosi, balki islomshunos olim va mohir tarjimon sifatidagi faoliyati bilan ham o'zbek tasavvufiy tafakkurini yangi bosqichga ko'tardi. Uning Fariduddin Attorning "Tazkirat ul-avliyo", Abu Iso at-Termiziyning "Sunani Termiziy" kabi asarlari ustida olib borgan tarjima ishlari shoir she'riyatida vahdat ul-vujud, fano-baqo va komil inson g'oyalarning badiiy talqini uchun mustahkam poydevor bo'ldi. Maqolaning maqsadi — shoir ijodidagi tasavvufiy konsepsiyaning badiiy ifodalanish qonuniyatlarini ilmiy asoslash va uning poetik mahoratini filologik tahlil etishdir.

ADABIYOTLAR SHARHI

Mirza Kenjabek ijodi adabiyotshunoslikda Najmiddin Komilov, Ibrohim Haqqulov, Qozoqboy Yo'ldoshev kabi olimlar tomonidan tahlil qilingan. N.Komilov tasavvufiy merosning zamonaviy she'riyatdagi in'ikosini o'rganar ekan, Mirza Kenjabekni "tasavvuf sirlarini ichidan anglagan ijodkor" deb ta'riflaydi. I.Haqqulov esa shoirning "Hasrat kitobi"dagi dard va iztirobni Navoiy va Mashrab an'alarining davomi sifatida baholaydi. Biroq, shoir ijodidagi leksik-semantik transformatsiya va metrik tizimning o'zaro aloqasi hali to'laqonli, tizimli ravishda o'rganilmagan.

METODOLOGIYA

Tadqiqot jarayonida qiyosiy-tarixiy tahlil, biografik metod, lingvopoetik tahlil va germenovik (matnni talqin qilish) metodlardan foydalanildi. Shoirning "Munojot", "Hasrat kitobi" va "Quyoshga qaragan uy" to'plamlaridagi matnlar klassik tasavvufiy manbalar (Ibn Arabiy ontologiyasi, Rumi falsafasi) bilan qiyosiy tahlil qilindi. Tadqiqot ob'ekti sifatida shoirning lirik merosi va uning tarjima asarlari tanlab olindi.

NATIJALAR

Olib borilgan tadqiqotlar natijasida quyidagilar aniqlandi:

Vahdat ul-vujud ontologiyasi: Shoir borliq birligini abstrakt nazariya sifatida emas, balki lirik sub'ektning ruhiy holati sifatida tasvirlaydi. U o'zini olam sirlarini ochuvchi vosita deb biladi.

Komil inson antropologiyasi: Mirza Kenjabek talqinida komil inson — bu nafs bilan kurash (jihod-i akbar) orqali ma’naviy erkinlikka erishgan shaxsdir.

Leksik-semantik transformatsiya: Shoir "Hasrat", "Ishq", "Nur" kabi klassik terminlarga zamonaviy psixologik va ijtimoiy yuk yuklagan.

TAHLIL VA MUHOKAMA

G’oyaviy-falsafiy asoslar: Tasavvufiy ishq va hayrat

Mirza Kenjabek she’riyatida ishq — insonni komillikka eltuvchi asosiy vositadir. Shoir "Muhabbat ham ibodatdir" tamoyilini ilgari suradi. Bu yerda ilohiy va insoniy ishq o’rtasidagi chegara badiiy mahorat bilan birlashtiriladi.

Poetik sintaksis tahlil

Shoir klassik aruz vaznining "Ramali musamman" va "Hazaj" bahrlaridan unumli foydalanadi. Bu vaznlar meditativlikni ta’minlaydi. Sintaktik sathda qo’llanilgan inversiya (so’z tartibi o’zgarishi) va ellipsis (tushirib qoldirish) usullari shoir uslubidagi vazminlikni ko’rsatadi.

MUNOJOT

Men zabunman. Tun qo’ynida qaro tunman,
Tund bag’rimga ziyolarni kimdan so’ray?
O’zim yerman, o’zim samo — men ochunman,
O’zdan o’zga dunyolarni kimdan so’ray?

Ishqim barbod bo’ldi obod shaharlarda,
Barcha kuldi, men yig’ladim bahorlarda,
Yurak shabnam bo’lib tomgan saharlarda
Osmonimga zuhrolarni kimdan so’ray?!

Ko’kdan so’ra xayolimning hurlarini,
Erdan so’ra peshonamning sho’rlarini,
Mendan so’ra sen dardlarning turlarini –
Men dardimga davolarni kimdan so’ray?!

Sen tunlarni — yaldolarni mendan sura,
Xatolarni, savdolarni mendan sura,
Sen ko’zingga ziyolarni mendan so’ra,
Men ko’ksimga havolarni kimdan so’ray?!

Netay, bordir bu tog’larning orasida,
Oyoq izi — yuragimning yarasida.
Shafqat yo’kdir ul ko’zlarning qorasida,
Oq mehrlari qarolarni kimdan so’ray?!

Malak, sening malakliging yolg’on ekan,
Falak, sening falakliging yolg’on ekan!
Yurak, sening yurakliging yolg’on ekan,
Senga boshqa samolarni kimdan so’ray?!

Men ko'zimdanda yoshlar otib yig'lay, do'stlar,
Ko'ksingizga boshlar otib yig'lay, do'stlar,
Tosh bag'ringa toshlar otib yig'lay, do'stlar,
Yo'qotmishim xudolarni kimdan so'ray?!

Yurakkinam, navo ista, nidolar qil,
Yo navosiz jonginamni adolar qil,
So'ra, yetti iklimlarga sadolar qil –
Men umrimga navolarni kimdan so'ray?..

Til va badiiy tasvir vositalari: Simvolizm

Shoir leksikasida "ko'zgu" (qalb ramzi), "shabnam" (poklik), "zulmat" (nafs) kabi simvollar markaziy o'rin tutadi. Uning tili "sahl-i mumtane" (sodda, lekin teran) uslubiga yaqin.

XULOSA

Mirza Kenjabek mustaqillik davri o'zbek she'riyatida klassik an'analar va zamonaviy tafakkurning noyob sintezini yaratdi. Shoir poetikasidagi tasavvufiy konsepsiya shunchaki mavzu emas, balki inson ruhiyatini poklashga qaratilgan ma'naviy dasturdir. Uning she'riyatidagi uslubiy vazminlik, metrik rang-baranglik va g'oyaviy teranlik o'zbek filologiyasida yangi bir maktab yaratilganidan dalolat beradi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Kenjabek M. Hasrat kitobi. – Toshkent: Sharq, 1998.
2. Kenjabek M. Muhabbatning yo'li xatarli. – Toshkent: O'zbekiston, 2012.
3. Fariduddin Attor. Tazkirat ul-avliyo (M. Kenjabek tarjimai). – Toshkent: Movarounnahr, 1997.
4. Komilov N. Tasavvuf. – Toshkent: Movarounnahr, 2009.
5. Haqqulov I. Tasavvuf va she'riyat. – Toshkent: G'afur G'ulom, 1991.
6. Yo'ldoshev Q. Yoniq so'z. – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2006.
7. Qur'onov D. Adabiyotshunoslik nazariyasi asoslari. – Toshkent: Akademnashr, 2010.